

Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia

The noctuids (Lepidoptera: Noctuidae) new to the Lasy Sobiborskie forest on the Polish Polesie

Janusz NOWACKI¹, Marek HOŁOWIŃSKI²

¹ Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań; janusz.nowacki@up.poznan.pl

² ul. Polna 5, 22-235 Hańsk; holowinskim@go2.pl

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, new records, Lasy Sobiborskie, Polish Polesie.

Lasy Sobiborskie, stanowiące wschodnią część mezoregionu Kotliny Łęczyńsko-Włodawskiej, pod względem fauny sówek (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) zostały dobrze opracowane na przełomie XX i XXI wieku (HOŁOWIŃSKI i NOWACKI 2014; NOWACKI i HOŁOWIŃSKI 1999, 2002, 2009, 2010; NOWACKI i in. 2001; NOWACKI i PAŁKA 2016). Poniżej podano informacje o kolejnych pięciu gatunkach Noctuidae stwierdzonych po raz pierwszy, w okresie po ukazaniu się wymienionych prac omawiających sówki wspomnianego terenu.

Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803)

– FB79 Osowa, 13 VIII 2019, 1 ex.

W Polsce dotychczas wykazany jedynie z południowych regionów kraju: Dolnego Śląska, Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego oraz południowej Lubelszczyzny (NOWACKI i PAŁKA 2015). Zaprezentowane stanowisko na obszarze Polesia jest aktualnie najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem występowania *E. amethystina* w Środkowej Europie.

Conistra erythrocephala (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

– FB79 Macoszyn, 24 IV 2019, 1 ex.
– FB68 Serniawy Las, 17 X 2017, 1 ex.
– FB69 Ujazdów, 24 IV 2013, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako niezbyt pospolity na większości obszaru kraju, a stosunkowo rzadki w regionach północno-wschodnich.

Xylomoia strix MIKKOLA, 1980

– FB69 Wojciechów, 20 VI 2016, 10 exx.

W Polsce dotychczas wykazany jedynie na obszarze wschodniej części kraju od południowo-wschodniego Polesia, gdzie wykazany został z Orchówka (FC81), przez wschodnią część Wyżyny Lubelskiej, Wyżynę Wołyńską po Roztocze Środkowe i Wschodnie. Występowanie potwierdzono na siedmiu izolowanych stanowiskach, o podobnym typie ekosystemu, którym są lasy o charakterze łągu lub grądu, z licznym udziałem skrzypu zimowego (*Equisetum hyemale* L.) w runie, występujące w dolinach niewielkich rzek (NOWACKI i PAŁKA 2016).

Hecatera dysodea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

– FB69 Hańsk, 25 VII 2017, 1 ex.
– FB88 Wola Uhruska, 23 VII 2009, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako niezbyt pospolity na większości obszaru kraju.

Noctua comes HÜBNER, 1813

– FB89 Majdan Stuleński, 26 VI 2019, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako niezbyt pospolity na większości obszaru kraju.

Wszystkie przytoczone osobniki Noctuidae odłowione zostały na światło lampy rtęciowej 250 W. Po uwzględnieniu przedstawionych powyżej gatunków oraz wszystkich wcześniej wykazanych, z terenu Lasów Sobiborskich znanych jest 344 gatunków sówek.

PIŚMIENNICTWO

- HOŁOWIŃSKI M., NOWACKI J. 2014: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. *Wiadomości Entomologiczne*, **33**: 75-76.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M. 1999: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. *Wiadomości Entomologiczne*, **18**, Supl. 1: 3-60.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M. 2002: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. *Wiadomości Entomologiczne*, **21**: 187.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M. 2009: *Eublema parva* (HÜBNER, 1808) – a noctuid moth new to the Polish fauna (Lepidoptera: Noctuidae). *Polish Journal of Entomology*, **78**: 277-279.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M. 2010: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. *Wiadomości Entomologiczne*, **29**: 300.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M., PAŁKA K. 2001: *Athetis lepigone* (MÖSCHLER) (Lepidoptera: Noctuidae) a noctuid moth new to the Polish fauna. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**: 271-275.
- NOWACKI J., PAŁKA K. 2015: Nowe dane o występowaniu *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **34**: 72.
- NOWACKI J., PAŁKA K. 2016: *Xylomoia strix* MIKKOLA, 1980 in Poland with comments on its biology and ecology (Lepidoptera: Noctuidae). *SHILAP Revista Lepidopterologica*, **174**: 271-279.

Wpłynęło: 25 listopada 2019
Zaakceptowano: 12 grudnia 2019